

**ТАЛАБА ШАХСИНИНГ ЎЗИНИ-ЎЗИ МАЪНАВИЙ-КАСБИЙ ТАРБИЯЛАШГА
ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ ТАҲЛИЛИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597475>

Н.Б.Асилбеков

доцент

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация: *Мақолада талаба шахсининг ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашга интегратив ёндашув жараёнини ўрганиш ҳамда унинг ўзига хос хусусиятларини таҳлили келтирилган.*

Баркамол шахс, яъни шахсни ҳар томонлама камол топтириш, комил инсон муаммоси педагогик тадқиқотларнинг предмети бўлиб келган. Шунга мувофиқ узлуксиз таълим тизимида таълим-тарбия жараёни бир-бирини уйғун ҳолда тўлдириб ва такомиллашиб боради. «Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди - бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси».

Тадқиқотларнинг кўрсатишича яхшилик ва эзгуликни улуғламай, мил-лий ўзликни англамай ҳамда гўзаллик туйғусини ҳис этмай туриб, тўлақонли баркамол инсонни вояга етказиш мумкин эмас.

«Интеграция» - тиклаш, ўзаро боғлаш, тўлдириш ва такомиллаштиришга қаратилар экан, демак, тизимли ёндашувни билдиради. Педагогика фанида «тизим»- яхлит, бир бутуннинг объектив шакли кўринишида ўрганилади. Шунга мувофиқ «интеграция» яхлитликка олиб келувчи, бутунликни таъминловчи бўлақлар, қисмларни бирлаштирувчи механизм вазифасини ўтайди.

Бугунги талаба-ёшлар бўлажак мутахассис сифатида ижтимоий фаоллик намуналарини кўрсатиб, лоқайдлик, боқимандалик кайфиятига берилмай меҳнат қилишга, инновацион технологиялар яратишга, чуқур билим олишга интилиб яшамоқда. Хорижий тилларни мукамал биладиган, ахборот технологияси имкониятларидан унумли фойдалана оладиган, ижодкор, иқтидорли, дунё кўрган ёшлар шаклланмоқда. Замон билан ҳамнафас ёшларнинг ижтимоий, маънавий-касбий тафаккурини бир сўз билан таърифлаш қийин. Фан ва техника тараққиёти, ҳаёт тарзининг ранг-баранглиги тарбия муҳитига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Тезкор даврнинг юксак талабларидан келиб чиқиб, талаба шахсини ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашида демократик тамойилларга амал қилиши муҳим вазифа ҳисобланади.

Талаба шахсини ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашига интегратив ёндашув негизида баркамол шахсни шакллантириш, комилликка интилиб яшашнинг педагогик моҳиятини асослаш туради. Бу борадаги илмий манбалар энг қадимги ёзма ёдгорликлардан бўлмиш «Авесто»да ўзининг дастлабки ифодасини топган. Илм эгаллаш, маърифатли бўлиш, инсоний фазилатларни ўрганиш, меҳнат қилиш, маънавий-ахлоқий етук шахс бўлиш, руҳан, ақлан ва жисмонан уйғун ривожланиш учун айнан ўзини-ўзи тарбиялаш асосида эришиш мумкинлиги кўрсатиб берилган.

Инсоннинг хайрихоҳлиги, гўзаллиги, олийжаноблиги ва улуғворлигининг инсонпарварлигини билдирса, унинг руҳий мутаносиблиги ички рефлексиясини ифода этади. Инсондаги ҳатти-ҳаракат унинг руҳияти билан узвий боғлиқ. Самарадорликни таъминлайдиган руҳият унинг гўзаллиги, гўзал хулқи ва хайрихоҳлигидан келиб чиқади. Руҳан соғломлик шахснинг ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялаши билан чамбарчас боғланиб кетади.

Таъкидловчи экспериментга оид кузатув ишлари ҳамда педагогик таҳлиллар шуни кўрсатдики, талаба шахсини ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашига хос интеграцияда педагогика, психология, фалсафа ва жисмоний тарбияга оид фанлар, жумладан валеология фанининг ўзаро боғлиқлиги, бири-бири билан ҳамкорлиги талаба шахсида нафақат ўқув-билувга оид топшириқларни бажариш ҳамда тегишли баҳо олиш, балки ўзига хос ижодий қобилият ва дунёқарашни вужудга келишини, воқеа-ҳодисаларга мустақил фикр асосида одатдагидан ташқари, инновацион-технологик нуқтаи-назардан ёндашиш, муайян зиддият, қарама-қаршиликлар курашини таҳлил этиш, уларни ҳал этиш йўлларини излаб топишга қаратилган ёндашувлар таркиб топишини кўрсатади.

Таъкидловчи эксперимент жараёнида муаммо ечими йўналишида қуйидагиларга эътибор қаратиш лозимлиги аниқланди:

- педагогика ва валеология фанларидан намунавий дастур асосида ишланадиган ишчи дастурлар мазмунида ўзаро интегратив ёндашувларни ҳисобга олиш (айниқса семинар, амалий машғулот дарсларида);

- таълим мазмунидаги модулларни (макро ва микромодулларни ҳисобга олган ҳолда), мустақил ишлар, битирув-малакавий ишлар ҳамда магистрлик диссертациялари мавзуларини тузишда интегратив муаммолар ечимини назарда тутиш;

- барча турдаги топшириқларни бажаришда кафедралараро ҳамкорликни йўлга қўйиш;

- ўқитиладиган интегратив фанларда касбий-педагогик фаолиятнинг ўрнини белгилаш;

- талабанинг қизиқиши, хоҳиш-истаги ва қобилиятини ўрганган ҳолда интегратив-тадқиқот вазифаларини бажаришга жалб этиш;

- бу жараёнда кафедралар қошидаги илмий лабораториялар, илмий-амалий ҳарактердаги тўғараклар ва грант лойиҳаларини тайёрлашда талаба-ёшларнинг имконияти ва салоҳиятидан унумли фойдаланиш, ўзаро ҳамкорликка қаратилган истиқболли режа-дастурлар тайёрлаш;

- талабанинг назарий ва амалий билим, кўникма ва малакаларни эгаллашидаги ижтимоий фаоллигини қўллаб-қувватлаш;

- ўзини-ўзи касбий тарбиялаш асосида шаклланаётган маънавий дунёқараш ҳамда салоҳиятни такомиллаштириш;

- Устоз-шогирд мактаби анъаналарини изчил ривожлантириш;

- айниқса ўзини-ўзи таҳлил этиш, ўзининг фаолиятига талабчанлик ва танқидий қарашни ривожлантириш, вужудга келган таълим-тарбиявий ҳамда касбий муаммоларни ечишга бўлган интилиш, тайёргарликни назорат этган ҳолда тегишли педагогик маслаҳатлар бериб бориш; бу жараёнга изчил ва тизимли ёндашган ҳолда талабанинг интегратив муаммоларни ҳал этишга қаратилган аналитик ва мантиқий тафаккурини ривожлантириш.

Тезкор давр ривожи ва қатор тадқиқотлар, педагогика фани олдида тор касбий билимларни эгаллашга чек қўйган ҳолда, узлуксиз таълим тизимида кенг интегратив билимларни ўрганиш зарурлигини талаб этмоқда. Бўлажак мутахассисда янгича касбий кўникмаларнинг шаклланиши ўзига хос қобилиятларни намоён этишни тақозо этади. Жумладан таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогик технологияларни (ЗПТ) кириб келиши мутахассисдан ўқув-билув жараёнини тўғри лойиҳалашни, бунинг учун аниқ мақсад қўя олишни, иш самарадорлигини олдиндан кўра билишни ва муайян креатив қобилият эгаси бўлишни талаб этади. Бу жараён ўзига хос маънавий-касбий сифатларни талаб этади.

«Ўқитувчи-талаба», «талаба-талаба» мулоқоти мазмунида «субъект-субъект» муносабатларнинг қарор топиши бевосита ва билвосита талабанинг мустақил фикр ривожи ҳамда ижодий муҳитнинг пайдо бўлишига туртки бўлди. Бу жараён ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашга янада кенг шарт-шароит ҳозирлашга ҳамда шахс такомилнинг моделини яратишга имкон берди. Бу олим Хекхаузен томонидан яратилган ички мотивацияларнинг шахсий ва касбий моҳияти назариясининг таркибий қисмини ифода этади.

Буни мазмунида эса ўзини-ўзи маънавий-касбий тарбиялашининг эҳтиёж даражасида олиб қаралиши мақсад, мотив ва эҳтиёжнинг бир-бирига боғлиқлиги, яъни

бир-бирини изчил тўлдириши, педагогик қонуният даражасида эканлигини кўрсатди.

Талаба ижтимоий муносабатлар қуршовида таълимий ҳамда тарбиявий ҳарактердаги муаммоларга дуч келади. Унинг ечими яқка тартибда ёки жамоавий кўринишда ҳал этилади. Бу жараён ҳамisha ҳам осонгина ўз-ўзидан ҳал бўлиб кетавермайди. Бундан ташқари, талаба муайян оиланинг вакили сифатида оилавий муҳит ҳамда тарбиядан келиб чиқиб, ўзига хос муаммолардан ҳоли бўла олмайди. Инчунин, оиланинг фаровонлик даражаси, оила аъзоларининг маънавий-касбий тарбияси, ўзини-ўзи тарбиялаши жараёни билан уйғун равишда боғланиб кетади. Шахснинг маънавий-касбий тарбияси оила бюджетини, замонавий оила талабларига мос хусусиятларини ҳам белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений. - Москва: Академия, 2002. - 208с.

2.Ислом тасаввуфи манбалари (Тасаввуф манбалари ва тарихи). Илмий мажмуа.// Тузувчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи фил.фан.док. проф. Х.Болтабоев. - Тошкент: Ўқитувчи, 2005. - 400 б.

3.Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Тошкент, 2008. - 181 б.